

Научная статья

УДК 81'27:39

DOI: 10.5281/zenodo.18069568

ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКОЕ ПОЛЕ «ВОДА» В ЯЗЫКОВОЙ КАРТИНЕ МИРА ДОНЧАНИНА⁵

© 2025 М.Н. Панчехина

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Донецкий государственный университет»

ORCID 0000-0002-8268-7293.

Настоящая статья посвящена описанию проблемного лексико-семантического поля «Вода» в языковой картине мира дончанина. Актуальность исследования определяется тем, что оно является первым комплексным описанием компонентов лексико-семантического поля «Вода», которое в период проведения СВО активно расширяется и пополняется в связи с ограниченным централизованным водоснабжением городов Донецкой Народной Республики. В статье рассматривается структура лексико-семантического поля «Вода», его периферийные и ядерные компоненты. В исследовании использовались общенаучные и собственно лингвистические методы. Описательный метод применялся для формирования общего представления о лексико-семантическом поле как термине, а также для уяснения и установления границ между периферийными и ядерными структурами лексико-семантического поля «Вода». Классификационный метод определил типологию тематических групп внутри поля. При выполнении исследования особую результативность продемонстрировал социолингвистический метод, проводимый на этапе анкетирования респондентов с целью отбора региональных лексем для отдельных тематических групп. Описание лексико-семантического поля «Вода» в языковой картине мира дончанина, рассмотрение структуры поля является важным этапом в изучении лингвокультурной самобытности жителей региона.

Ключевые слова: лексико-семантическое поле, компоненты поля, вода, тематические группы, языковая картина мира дончанина.

Для цитирования: Панчехина М.Н. Лексико-семантическое поле «Вода» в языковой картине мира дончанина / М.Н. Панчехина // Вестник Донецкого национального университета. Серия Д. Филология и психология. — 2025. — № 6 — С. 120–130. — <https://doi.org/10.5281/zenodo.18069646>.

Введение. Лексико-семантическое поле представляет собой сложную взаимосвязь и взаимоопределяемость лексем, имеющих общий семантический признак и обозначающих одно понятие. Как отмечает К.А. Кочнова, лексико-семантическое поле «следует считать крупной, объемной лексико-семантической микросистемой, представляющей собой иерархическую структуру, включающую в свой состав различные объединения языковых единиц; представленную грамматически различными лексическими единицами, образующую вместе с другими лексико-семантическими полями смежные синкретические пространства» [4, с. 7].

К основным характеристикам лексико-семантического поля относят: отсутствие четких границ, континуальность, незамкнутость [5], при этом центральным аспектом является «семантическая близость слов, структурированность этого поля» [6, с. 228].

Материалы и методы исследования. Материалом для исследования послужил язык дончан и их языковое поведение, которые широко представлены в региональных

⁵ Исследование проводилось по теме государственного задания «Структурно-функциональные параметры существования и развития русского языка XX—XXI столетий в его региолектном и общезыковом аспектах» (No госрегистрации НИОКТР 124051400024-1).

телеграм-каналах, переключках, пабликах и группах «ВКонтакте». Критерием отбора являлась популярность источника, его востребованность среди местного населения. Так, канал АГС_Русского Донбасса насчитывает более 200 тысяч подписчиков, большая часть из которых являются жителями Донецкой Народной Республики, Донбасса, что очевидно по переключке канала, чату и его основной тематике.

Не менее иллюстративный материал содержался и в опросниках, используемых в процессе исследования: жителям Донецка было предложено определить значение регионально маркированных лексем (*баклажка* и др.), в результате чего удалось получить расширительную трактовку семантики.

Актуальными для исследования являлись как общенаучные, так и собственно лингвистические методы. Описательный метод использовался для того, чтобы сформировать общее представление о лексико-семантическом поле как особом лингвистическом термине, он позволил раскрыть его значение и общетеоретическое наполнение. Квалификационный метод был необходим для установления типологии тематических групп внутри исследуемого лексико-семантического поля. Сопоставительный метод применялся для установления сходства и различий между указанными тематическими группами с учетом их принадлежности к ядру или периферии поля. Особую результативность показал социолингвистический метод, проводимый на этапе сбора языкового материала. Анкетирование дончан, принадлежащих к различным возрастным и социальным группам, позволило установить актуальность и частотность региональных лексем, которые используются для пополнения тематических групп лексико-семантического поля «Вода», обозначить особую роль концептуализации и метафоризации в выборе лексических средств.

Основная часть. Гипотеза о том, что организация лексико-семантического поля с именем «Вода» отражает структуру фрагмента языковой картины мира носителя языка, неоднократно высказывалась в лингвистике и использовалась как основополагающий тезис в диссертации на соискание ученой степени кандидата филологических наук Н.В. Гришиной «Концепт “ВОДА” в языковой картине мира: На основе номинативного и метафорического полей русского языка XI—XX вв.» [2]. Н.В. Гришиной впервые «с лингвокультурологической и когнитивной позиций, в динамике описан концепт вода, вербализованный в системе номинативных и метафорических значений семантического поля ВОДА в русском языке XI—XX вв.; выявлена роль концепта вода в структуризации и динамике семантического поля на уровне номинативных и метафорических значений; установлены экстралингвистические и интерлингвистические факторы, влияющие на динамику концепта вода и семантического поля ВОДА» [2, с. 4].

Концептуализация воды в языковой картине мира конкретного этноса представлена в статье Н.В. Поляковой. Исследователь описывает роль и место воды в языковой картине мира селькупского этноса, определяя релевантные признаки воды: «Вода выступает как разрушающая и одновременно дающая жизнь стихия, медиатор между верхним, средним и нижним мирами, одна из фокусных точек — ориентиров в окружающем пространстве» [8, с. 70].

И.Г. Горвая рассматривает концепт «Вода» в русской языковой картине мира с учетом регионального колорита [1], С. Праведников — в русской эпической традиции [9]. Ю.Н. Зинцова анализирует лексико-семантическое поле «Жидкость» в современном немецком языке [3].

Однако существующие исследования не учитывают важнейший аспект, характерный для языковой картины мира дончанина. Речь идет об эмоциональном компоненте, существенно расширяющем границы тематических групп лексико-семантического поля

«Вода», когда речь идет о воде Донца. При этом наполнение данного поля будет отличаться у жителя Донбасса и средней полосы России, так как донбассовцы находятся в ситуации многолетнего дефицита или полного отсутствия воды.

Структуру лексико-семантического поля «Вода» можно представить как сложное взаимодействие разнообразных по своему значению тематических групп, связанных с ядерной лексемой, или именем поля.

Базовую семантику ядерной леммы *вода* широко и полно интерпретирует Н.И. Толстой: это «одна из первых стихий мироздания, источник жизни, средство магического очищения. Вместе с тем водное пространство осмыслялось как граница между этим и тем светом, путь в загробный мир, место обитания нечистой силы и душ умерших. Символика воды связана, с одной стороны, с ее природными свойствами — свежестью, прозрачностью, способностью очищать, с быстрым движением, с другой стороны — с мифологическими представлениями о воде как о “чужом” и опасном пространстве. Подобная двойственная оценка воды как оздоравливающей и одновременно смертоносной стихии проявилась в сказочных мотивах живой и мертвой воды. Негативная символика воды характерна и для снотолкований: мутная и грязная вода предвещает болезнь, смерть, грусть, а речная, чистая вода — слезы» [10, с. 388]. Эта семантика, наполненная лингвокультурным и мифопоэтическим контекстом, с разной степенью интенсивности и регионального колорита проявляется в представленных ниже тематических группах.

1. Природное и / или промышленное пространство, заполненное водой

К данной тематической группе относим следующие частотные единицы, характерные для донецкой речи: *водоем, водохранилище, канал, карьер, море, приток, река, русло*.

Смысловым центром этой группы является канал Северский Донец. В 2022 году была прекращена подача воды по каналу, в результате чего Донецк оказался в условиях водного дефицита:

Вода — главный вызов Донбассу сегодня. Киевский режим устроил блокаду, перекрыв нашу основную водную артерию — канал из Северского Донца. Жители региона оказались в тяжелых бытовых условиях (https://t.me/Ags_Donbass/367558).

Традиционный источник снабжения ДНР — канал «Северский Донец — Донбасс» — перекрыт (<https://t.me/itsdonetsk/250536>).

При этом важнейшей задачей, поставленной местным правительством, является очистка воды и пополнение ее запаса из имеющихся источников. Например: *Пушилин сообщил, что Минприроды ДНР и профильные организации организуют работы по очистке дна обмелевших водохранилищ региона. «Продолжаем работы по переброске воды из водохранилищ и очистке русел рек от заторов и мусора. Дополнительная мера позволит оздоровить и увеличить приток воды в водоемы», — добавил он (<https://t.me/itsdonetsk/285260>).*

Отдельно следует сказать об Азовском море, ставшем внутренним морем Российской Федерации и доступным после освобождения Мариуполя, Бердянска и приморских поселков: *Ну что, хорошее вино получается из винограда южного, официально — уже российского) И вкусно — и сердцу радостно. Прямо как гулять по освобожденному побережью Азовского моря, такого порядка ощущения (<https://t.me/martynovadn/5577>).*

В контексте кровопролитных боев Азовское море мифологизируется и поэтизируется в общественном сознании, что прослеживается в известном фрагменте из стихотворения Дмитрия Мельникова:

*Напиши — я тебя никому не отдам,
Милый мой, мы увидимся вскоре.*

*Я не умер, я сплю, и к моим сапогам
Подступает Азовское море.*

(Д. Мельников. Напиши мне потом).

В Донецке существует свое, Донецкое море, которое местными жителями воспринималось как аналог Азовского, о чем пишут местные блогеры (орфография и пунктуация автора сохранены): *За восемь лет просто мозоль на пальце натерла, набирая утешительные посты, что, мол, Донецкое море для нас — альтернатива Азовскому.*

Но теперь Азовское наше, внутреннее, свернулось, как котенок, на груди у Матушки-России:)

И донецкое море — дополнительное;) смотрите, как красиво! Еще и штормит чуть-чуть, но это видно вблизи (<https://t.me/martynovadn/465>).

При этом Донецким морем, кроме водоема, созданного в Ленинском районе в 1960 году, в Донецке называют расположенное неподалеку кладбище. В связи с многолетними военными действиями на территории Донбасса размеры кладбища стремительно увеличиваются, то есть буквально *Донецкое море растет*. На наш взгляд, в таком наименовании можно увидеть внутреннюю символику, связанную с тем, что вода, как указывалось выше, является амбивалентным символом: и жизни, и смерти.

2. Характер и особенности движения воды

Указанная тематическая группа представлена глаголами *дать, заканчиваться, идти, капать, лить, начинаться, течь, шипеть* и др.

Примеры используются для указания интенсивности напора воды, когда она подается в квартиры и дома. *Розы Люксембург — 109, 109а, 107 — дайте воду людям!*

*Где вода? 5 минут капала и закончилась!!! (<https://t.me/kyevskiybydem/4/238762>).
Даже не капает! Мы тоже хотим воды! (<https://t.me/kyevskiybydem/4/236346>).
Ворошиловский р-н воды до сих пор нет и даже не шипит!! (<https://t.me/c/2036798943/170177>).*

Частотность использования глаголов демонстрирует проблемную ситуацию, связанную с подачей воды в различные районы Донецка. Хуже всего вода подается в Киевский и Куйбышевский районы, для исправления ситуация, привлечения внимания властей и соответствующих служб пользователи указывают в переключках районов конкретные адреса: *Опять игры начинаются, то вкл. то выкл. Артема 142, дайте нормально воду, харэ играть (<https://t.me/kyevskiybydem/4/240478>).*

3. Сосуды для хранения воды

В связи с дефицитом воды особое значение приобретают емкости для ее хранения и возможной транспортировки от места подачи к дому: *бак накопительный, баклага (баклаха, баклажка, баклашка), бочка, бутылка, ванна, емкость, резервуар*. Отдельные единицы рассматриваются нами в региональном «Словаре донецкой речи» [7].

Баклага, -и, ж. То же, что и **баклажка**. *Воду продавали по 2 баклаги на семью (<https://t.me/kyevskiybydem/4/142174>). Девушки с пустыми баклагами для воды в одежде от кутюр... (https://t.me/don_blond/6740).*

Баклажка (баклашка), -и, ж. Пластиковая бутылка для воды или любой жидкости. *Буденновский район Донецка: какой-то не очень умный человек на детской площадке оставил баклажку с пивом — она и взорвалась. По данным МЧС, все нормально. На этот раз все обошлось (https://t.me/Ags_Donbass/208604). В истинно элитарных квартирах Донецка между краденым у украинских селян унитазом и французским биде устанавливают кран для набора воды в пятилитровые баклажки (https://t.me/Ags_Donbass/126542). Баклажки сами себя не наберут (<https://t.me/kyevskiybydem/4/28619>). Одна баклашка набирается за то же время, что*

раньше три (<https://t.me/kyevskiybydem/4/106962>). ■ Арел распротранения: Краснодарский край, Ставропольский край, Ростовская область, Харьковская область, Киевская область. ● Уменьш. к «баклага», от тат. «баклак» — сосуд для воды. II баклага, баклаха.

Баклаха, -и, ж. То же, что баклажка. *Нашла такси, и с баклахами ездили искали воду* (<https://t.me/kyevskiybydem/4/29359>). *Возит минимум две баклахи за раз* (<https://t.me/c/1746732996/330463>).

Летом 2025 года Донецк был переведен на ужесточенный график подачи воды — один раз в три дня, во многие дома вода не поступала. Правительство приняло решение установить у некоторых многоквартирных домов специальные пластиковые емкости с кранами — бочки, в которые воду привозили специализированные машины: *Дождь мелкий. В ведра мало набирается воды (((15 дней даже воздуха из труб нет, бочек не было. Теперь не очень рядом, но появились, правда без воды от слова совсем* (<https://t.me/c/2036798943/183543>). Дефицит бочек и несоблюдение графика подвоза воды привело к многочисленным конфликтным ситуациям у многоквартирных домов. Например: *Сообщают, что этой ночью на ул. Артема, 285 неизвестные украли бочку для воды. Как сообщается, вчера вечером приехала машина, починили кран и набрали воду, а утром бочки уже не было* (<https://t.me/itsdonetsk/298399>).

4. Характеристики воды

Самым частотным признаком является цвет воды, подаваемой в дома и квартиры. Так, теплосеть предупреждает о недопустимости слива воды из батарей, вода в теплоносителе окрашена в зеленый цвет при помощи уранина. *Отмечается, что человеку, который решит слить воду из батареи и прольет ее на себя, понадобится около двух недель и до 100 литров воды, чтобы отмыться от цветного теплоносителя* (<https://t.me/itsdonetsk/307150>).

Дончане отмечают низкое качество воды, оставляя характерные сообщения в местных переключках: *Куйбышева, 246А, вода на врезке рыжего цвета. Стирать такой водой нельзя, да и мыться тоже* (<https://t.me/kyevskiybydem/4/242247>). *Во врезке на первом этаже есть, но цвета кваса* (<https://t.me/kyevskiybydem/4/219503>). *Накапало 1,5 литра ржавой жижи* (<https://t.me/kyevskiybydem/4/176339>).

Также используемым, хотя и парадоксальным, является словосочетание *очищенная техническая вода*. Ее нельзя использовать в пищу, только для бытовых нужд. Такая вода попадает к дончанам либо из бочек, либо от частных лиц, занимающихся доставкой такой воды на дом: *Вспомнились очереди за водой на Кальмиусе. Тогда в 2022 году МЧС установили фильтровальные машины и очищенную (но все же техническую) воду из реки дончане могли набрать на набережной. Надеюсь, что в этот раз до этого не дойдем* (<https://news-donetsk.ru/incident/2025/07/24/383834.html>).

Приводимые примеры подтверждают низкое качество донецкой воды, что широко обсуждается в сети.

5. Действия, производимые в воде или с ее помощью

Местные жители широко используют глаголы, необходимые для описания простейших бытовых действий, затруднительных в связи с дефицитом воды: *купаться, стираться*.

Купаться — южнорусский регионализм, повсеместно используемый в Донецке и буквально обозначающий *мыться* (при этом мыться не в ванне, а в душе, так как расходуется меньше воды и ее может хватить на всех членов семьи). *Ты ж не объяснишь детям, что война, управленческий кризис и засуха, а потому купаться нужно реже* (https://t.me/harry_homolsky/8809). *На выходных мои знакомые, не дождавшись воды по графику, собрались, и «с невымытыми головами поехали бухать в лес!», потому что «если нет воды, пейте шампанское, и в нем же и купайтесь!»* (<https://t.me/martynovadn/5471>).

Реже встречается региональная форма **скунуться**, обозначающая принятие душа за малый промежуток времени.

Стираться — просторечное, от *стирать*, *мыть одежду*, *белье*.

В день подачи воды весь район в режиме нон стоп набирает баклажки, ведра, всевозможные емкости, купается и стирается (<https://t.me/kyevskiybydem/4/231201>). *Рассини 3 уже стираются даст Бог и мы посуду помоем сегодня* (<https://t.me/kyevskiybydem/4/176910>).

6. Объекты и механизмы управления централизованным водоснабжением

Данная тематическая группа является одной из самой многочисленных. Ее смысловым центром является словосочетание «*фильтровальная станция*», а также названия различных механизмов, которые используются дончанами повсеместно: *автоматика*, *вентиль*, *врезка*, *задвижка*, *клапан*, *кран*, *насос*, *насосная*, *нитка подключения*, *порыв*, *разводка*, *система бесперебойной подачи воды*, *стояк*. Каждая из единиц заслуживает отдельного развернутого описания, однако мы остановимся лишь на некоторых из них.

Донецкая фильтровальная станция (ДФС) расположена севернее Донецка и является одним из самых поврежденных в ходе боевых действий объектов городской инфраструктуры. Она была заминирована и выведена из строя в 2022 году. Москва как шеф-регион оказала помощь в восстановлении объекта, что *позволит вернуть стабильную подачу воды в пострадавшие районы и восстановить жизненно важную инфраструктуру* (<https://donetsk-news.ru/society/2025/07/24/383890.html>). *Заехал сегодня посмотреть Донецкую фильтровальную станцию, вблизи которой долгое время находилась линия боестолкновения с противником. В результате ДФС получила значительные разрушения, но восстанавливать ее будем* (https://t.me/Ags_Donbass/270874).

Летом 2025 года в связи с тем, что вода не доходила до верхних этажей многоквартирных домов, в Донецке начали массово устанавливать *врезки в водопровод*. Они находятся или в подвале, или на первом этаже. Преимущество в том, что вода должна поступать даже при очень низком давлении и напоре. *Вчера на врезке напор был такой, что не все жители успели ее набрать. Была надежда, что можно будет набрать на врезке возле котельной нашего района. Сегодня возле котельной врезку убрали* (<https://t.me/kyevskiybydem/4/244259>). *А что с врезками не так-то? Вода не поднимается на этажи не из-за врезок* (<https://t.me/kyevskiybydem/4/243590>).

Чтобы улучшить напор воды, некоторые дончане устанавливают в квартирах *насосы*: *Хитрые люди туда баки и насосы поставили и живут теперь с водой и радуются* (<https://t.me/kyevskiybydem/2/245819>).

Более дорогостоящей, но не менее востребованной, является установка *системы бесперебойной подачи воды*. Так, в Донецке и Макеевке работают специализированные бригады, основной профиль которых — *установка систем бесперебойной подачи воды* (https://t.me/Ags_Donbass/254303).

Указанные примеры подтверждают тот факт, что в условиях ограниченного водоснабжения жители городов Донецкой Народной Республики стремятся разобраться в технологии подачи воды, а также всеми силами получить требуемый напор и объем.

7. Период подачи воды

Главное для рассматриваемой тематической группы — указание на непостоянную подачу воды в регионе и столице Республики, в связи с чем используются следующие конструкции: *время подачи*, *время подачи воды*, *график*, *график подачи*, *график подачи воды*, *день воды*, *час(ы) воды*.

Официальные графики подачи воды в Донецке и других городах Донецкой Народной Республики называют часы подачи воды в районы, однако в реальности это время может не совпадать с указанным и значительно варьироваться по различным причинам. Поэтому жители уточняют информацию в городских чатах. *А время подачи вообще какое с 15.00 до 21.00?* (<https://t.me/kievskiybydem/4/228246>). *Почему на Россини (все дома) воду выключают в 18.00 каждый раз во время подачи воды* (<https://t.me/kievskiybydem/4/242264>).

Словосочетания со словом *график* чаще всего используются в официально-деловом или публицистическом стиле. *Власти не обсуждают дальнейшее сокращение графика подачи воды в ДНР* (<https://t.me/itsdonetsk/292635>). *До 1-го декабря график подачи воды уже не изменится.* — Пушилин (<https://t.me/vmakeevke/189202>).

Особую популярность в речи дончан получило выражение *день воды*, обозначающее один день в три и / или более дня, когда осуществляется центральное водоснабжение. *Утром проснулся с мыслью, что сегодня день воды. Спросонья что только не померещится. От прежней привычки нужно отвыкать и перестраиваться на новый график. Вода будет только завтра* (<https://news-donetsk.ru/incident/2025/07/24/383834.html>). *Ненавижу день воды! Испытание для нервов* (<https://t.me/kievskiybydem/4/236445>).

Впрочем, местные жители даже в таких условиях не теряют чувства юмора и способны шутить над ситуацией. Например: *Наш любимый праздник «день воды». Хороший повод встретиться всем подъездом, пообщаться, провести время. Как майский шашлык, но раз в три дня и без шашлыка* (<https://t.me/kotterry/5545>). Также в сети популярны шуточные высказывания типа: *Ради тебя и День воды пропустить не жалко* (<https://t.me/kotterry/1288>). Не менее растиражированным является и «Словарик дончанина», в котором отмечается следующее: *День воды* — *обобщенное название священных для каждого дончанина часов общения со стихией. В зависимости от района стихию в кране можно наблюдать с периодичностью раз в три / четыре / пять дней в неделю. Данное обстоятельство является неоспоримым предлогом для того, чтобы уйти с важного мероприятия / свидания / свадьбы, как чужой, так и собственной* (<https://t.me/kotterry/4307>).

8. Продажа воды

Группа образована следующими единицами: *водомат, бесплатная вода, социальная вода, цена на воду*.

В связи с ограниченным водоснабжением власти Республики приняли решение об установке водоматов — это автоматы для продажи питьевой воды. Они представляют собой компактные аппараты, внутри которых находится небольшая фильтровальная станция. Преимущество такого оборудования в том, что оно компактно и обеспечивает доступ к питьевой воде в любое время суток.

В течение первой недели сентября компания также установит 16 водоматов в Донецке (<https://t.me/itsdonetsk/295019>). *Про питьевую воду — Киевский район, у меня мама там. Утром в слезах звонит — нет воды! Обычной питьевой. Титова 7, под домом киоск с автоматической подачей — нет, на Артема 104 водомат — нет, на Вероне водомат — нет!!!* (<https://t.me/martynovadn/5305>).

Основным недостатком, с которым столкнулись дончане при пользовании водоматов, является то, что в них не было воды, а также то, что цена на воду была высокой. В связи с этим появляется решение правительства о так называемой *социальной воде*, или *воде по социальной цене*.

Пушилин рассказал о контроле поставки **социальной воды** в торговые сети ДНР (<https://t.me/itsdonetsk/299775>). Раньше был социальный хлеб, а сейчас уже — **социальная вода**. По 3,5 рубля за литр (<https://t.me/martynovadn/5288>).

Несмотря на то, что многие компании по доставке воды намеренно завышали цену на доставляемую воду, в Республике все же функционировали пункты с **бесплатной водой**: В этих пунктах **вода бесплатная** и доступна для набора в любое время. Напоминаем, она техническая — не подходит для питья и употребления в пищу! Берегите здоровье! (https://t.me/Ags_Donbass/369483). Часто раздачей и развозом воды занимались волонтеры или просто неравнодушные горожане: **Сообщают, что на Донском в районе магазина «Оазис» раздают бесплатно воду** (<https://t.me/itsdonetsk/292637>). **Волонтеры бесплатно раздают питьевую воду** возле дома-интерната на Лидиевке (<https://t.me/itsdonetsk/291932>).

9. Метафоризация водной блокады

В данную тематическую группу входят следующие единицы: *борьба за воду*, *водная блокада*, *водомор*, *водоцид*, *дефицит воды*.

Словосочетание *борьба за воду* стало частотным и широко используемым летом 2025 года, когда на фоне жаркого и засушливого периода в Донецке и ряде городов Донецкой Народной Республики был внедрен график подачи воды один раз в три дня. Выражение апеллирует к советизмам и в целом к советскому периоду, когда государство вело *борьбу за урожай*. Тональность высказывания совпадает с представлением о донецком народе как о людях со стальным характером, борцах, преодолевающих трудные, невыносимые условия жизни.

Словосочетание *борьба за воду* активно включается в тексты членов правительства, заявления представителей коммунальных служб. В Донецкой Народной Республике создается специальная организация — *штаб борьбы за воду*. В последнее время *официальные новости идут с формулировкой «борьба за воду»*, которая очень веселит, если бы не было столь печально (<https://t.me/martynovadn/5484>). *Продолжаем борьбу за воду вместе со всей Россией!* (https://t.me/Ags_Donbass/365603).

При этом словосочетание часто дополняется эмоционально окрашенным эпитетом *тяжелая* даже в сообщениях первых лиц: *Без прикрас описал ситуацию с водоснабжением в Республике. Объяснил, какую **тяжелую борьбу за воду** мы сегодня ведем* (https://t.me/Ags_Donbass/371830).

Интересно, что конструкция *борьба за что-либо* в языковом сознании дончан распространяется на описание ситуации со всеми основными коммунальными услугами: *Был день **борьбы за воду**, добавился еще сезон **борьбы за отопление*** (<https://t.me/kiyevskiybydem/2/245777>). *Пока за **свет** не боремся, так как идет **борьба за воду*** (<https://t.me/martynovadn/5484>). *Но с водой такая катастрофа, что уже всем было не до этого. А то начнется, поди, и **борьба за электричество**, спаси нас, Всевышний* (<https://t.me/martynovadn/5489>). Реже конструкция распространяется на дефицитные товары: *Как-то забегалась, скажите мне, **борьба за бензин** уже освещается?* (<https://t.me/martynovadn/5505>).

Не менее частотным является словосочетание *водная блокада*, широко используемое в местных средствах массовой информации и в сообщениях властей: *Это приближает нас к разрешению **водной блокады**, которую устроила Украина жителям Донецкой Народной Республики* (https://t.me/Ags_Donbass/376715). *Денис Пушилин, отвечая на вопрос жительницы Донецка о **ситуации с водой**, напомнил о причинах нехватки воды — украинской **водной блокаде** канала «Северский Донец — Донбасс», традиционно снабжавшего водой регион, недостаточным собственным водным*

ресурсам и изношенным с советских времен коммуникациям (https://t.me/Ags_Donbass/350114).

На смену эффемизмам *ситуация с водой, проблема с водой* приходят новые, эмоционально окрашенные слова с очевидной внутренней формой: *водомор, водоцид*. Киевский режим на весь мир рыдает о геноциде-голодоморе, устроенном якобы советской властью сто лет назад. И при этом легко устраивает **водомор** для мирного населения Донбасса (https://tsargrad.tv/dzen/volk-v-ovechej-shkure-kievskij-rezhim-stjor-s-lica-falshivye-sljozy-i-ustroil-donbassu-vodomor_1351248). Россия не оставила дончан один на один с «**водомором**». Тонны воды везут в обезвоженный Донбасс из всех регионов (https://vk.com/wall-213182100_76445).

Донецк не говорит сейчас ни о чем, кроме как о воде. График подачи «раз в три дня» и пояснения, что «оно само высохло» окончательно отодвинули все остальное на второй план. Не буду проходиться на темы «**водоцида**», это уже сделали, наверное, все (https://t.me/Ags_Donbass/364566).

К этой же тематической группе можно отнести и поэтизацию водной блокады, широко распространенную в сети. Так, летом 2025 года популярной стала «Песня о воде» Анастасии Соколовой. Хотя этот текст вряд ли имеет высокую художественную ценность, сам факт его распространения в местных пабликах говорит об актуальности затронутой темы.

*У нас были «Грады», дроны и смерть,
Подвалы, сирены, привычка терпеть.
Мы жили в обстрелах, теряли друзей,
Но теперь без воды мы живем
много дней.
В Москве снова плачут: «Нет горячей
воды!»
А я усмехаюсь: «Нам бы вашей беды».
Стиралка в углу просто мебель,
не более,
Достала стиральную доску из подполья.
Постирала руками зеленой водой,
Цвет одежды менять мне уже не впервой.
А соседи нашли вариант для двора —
Собирают с кондишки капли «дождя».
И в бутылках стоит этот мутный настой,
Но он чище, чем «чистая» — странный
настрой.
На посуду — пакеты, чтоб воду сберечь.
Вот так и живем — без душа, без встреч...*

(А. Соколова. Песня о воде).

Выводы. В настоящее время речь донбассовцев проходит стадию активного пополнения: боевые действия на территории региона внедряют в жизнь горожан те реалии и события, которые до этого не были актуальными. К таким событиям относится дефицит воды и все те трудности, которые горожанам приходится ежедневно преодолевать на протяжении многих военных лет. Можно сделать вывод, что структура и состав лексико-семантического поля «Вода», основанные на представленных выше девяти тематических группах, отражают языковую картину мира дончанина периода проведения специальной военной операции. Анализ многочисленных примеров из местных пабликов подтверждает, что в языковой картине мира современного

дончанина взаимодействуют объективно-историческое и мифологическое представление о воде как основе жизни, неотъемлемой составляющей быта и бытия.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Горовая, И. Г. Концепт «Вода» как элемент русской языковой картины мира в региональной реализации / И. Г. Горовая // Четвертые Моисеевские чтения : национальные и региональные особенности языка : Материалы Всероссийской (с международным участием) научной конференции., Оренбург, 22—24 ноября 2018 года. Том Часть 2. — Оренбург: ООО «Издательство "Оренбургская книга"», 2018. — С. 80—84. — EDN YRFKIX.
2. Гришина Н.В. Концепт ВОДА в языковой картине мира: На основе номинативного и метафорического полей русского языка XI—XX вв. : специальность 10.02.01 «Русский язык» : диссертация на соискание ученой степени кандидата филологических наук / Гришина Наталья Владимировна. — Саратов, 2002. — 210 с.
3. Зинцова, Ю. Н. Лексико-семантическое поле «жидкость» в современном немецком языке : специальность 10.02.04 «Германские языки» : диссертация на соискание ученой степени кандидата филологических наук / Зинцова Юлия Николаевна. — Нижний Новгород, 2009. — 335 с. — EDN QEJHZN.
4. Кочнова, К. А. Дифференциация понятия «лексико-семантическое поле» в рамках изучения языковой картины мира / К. А. Кочнова // Филология и литературоведение. — 2015. — № 5(44). — С. 3—7. — EDN UAEYSN.
5. Куренкова, Т. Н. Лексико-семантическое поле и другие поля в современной лингвистике / Т. Н. Куренкова // Вестник Сибирского государственного аэрокосмического университета им. академика М.Ф. Решетнева. — 2006. — № 4(11). — С. 173—178. — EDN INMCLD.
6. Орлова, Т. С. Содержание понятия «лексико-семантического поле»: методы изучения лексико-семантических полей / Т. С. Орлова // Язык и культура в эпоху интеграции научного знания и профессионализации образования. — 2024. — № 5—2. — С. 227—231. — EDN EGAFDV.
7. Панчехина М.Н. Принципы составления «словаря донецкой речи» / М. Н. Панчехина // Вестник Донецкого национального университета. Серия Д: Филология и психология. — 2025. — № 5. — С. 70—79. — DOI 10.5281/zenodo.16223650. — EDN VADNXH.
8. Полякова Н.В. Концептуализация воды в языковой картине мира селькупского этноса / Н.В. Полякова // Вестник Томского государственного педагогического университета (Tomsk State Pedagogical University Bulletin). — 2014. — Вып. 4 (145). — С. 67—71.
9. Праведников, С. Концепт «вода» в русской эпической традиции: региональные отличия / С. Праведников // Этнокультурные константы в русской языковой картине мира: генезис и функционирование : Материалы Международной научной конференции, Белгород, 29 сентября — 01 октября 2005 года. — Белгород: Белгородский государственный университет, 2005. — С. 111—112. — EDN OSXSAE.
10. Славянские древности: этнолингвистический словарь : в 5 т. / под ред. Н. И. Толстого. — М.: «Международные отношения», 1995. — Т. 1. А—Г. — 488 с.

REFERENCES

1. Gorovaya, I. G. Koncept «VODA» kak ehlement russkoj yazykovoj kartiny mira v regional'noj realizacii / I. G. Gorovaya // Chetvertye Moiseevskie chteniya : nacional'nye i regional'nye osobennosti yazyka : Materialy Vserossijskoj (s mezhdunarodnym uchastiem) nauchnoj konferencii., Orenburg, 22—24 noyabrya 2018 goda. Tom Chast' 2. — Orenburg: ООО «Izdatel'stvo "Orenburgskaya kniga"», 2018. — S. 80—84. — EDN YRFKIX.
2. Grishina N.V. Koncept VODA v yazykovoj kartine mira: Na osnove nominativnogo i metaforicheskogo polej russkogo yazyka XI—XX vv. : special'nost' 10.02.01 «Russkij yazyk» : dissertaciya na soiskanie uchenoj stepeni kandidata filologicheskikh nauk / Grishina Natal'ya Vladimirovna. — Saratov, 2002. — 210 s.
3. Zincova, YU. N. Leksiko-semanticheskoe pole «zhidkost'» v sovremennom nemeckom yazyke : special'nost' 10.02.04 «Germanskije yazyki» : dissertaciya na soiskanie uchenoj stepeni kandidata filologicheskikh nauk / Zincova Yuliya Nikolaevna. — Nizhnij Novgorod, 2009. — 335 s. — EDN QEJHZN.
4. Kochnova, K. A. Differenciaciya ponyatiya «leksiko-semanticheskoe pole» v ramkakh izucheniya yazykovoj kartiny mira / K. A. Kochnova // Filologiya i literaturovedenie. — 2015. — № 5(44). — S. 3—7. — EDN UAEYSN.

5. Kurenkova, T. N. Leksiko-semanticheskoe pole i drugie polya v sovremennoj lingvistike / T. N. Kurenkova // Vestnik Sibirskogo gosudarstvennogo aehrokosmicheskogo universiteta im. akademika M.F. Reshetneva. — 2006. — № 4(11). — S. 173—178. — EDN INMCLD.
6. Orlova, T. S. Soderzhanie ponyatiya «leksiko-semanticheskogo pole»: metody izucheniya leksiko-semanticheskikh polej / T. S. Orlova // Yazyk i kul'tura v ehpokhu integracii nauchnogo znaniya i professionalizacii obrazovaniya. — 2024. — № 5—2. — S. 227—231. — EDN EGAFDV.
7. Panchekhina M.N. Principy sostavleniya «slovara doneckoj rechI» / M. N. Panchekhina // Vestnik Doneckogo nacional'nogo universiteta. Seriya D: Filologiya i psikhologiya. — 2025. — № 5. — S. 70—79. — DOI 10.5281/zenodo.16223650. — EDN VADNXH.
8. Polyakova N.V. Konceptualizaciya vody v yazykovoj kartine mira sel'kupskogo ehtnosa / N.V. Polyakova // Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta (Tomsk State Pedagogical University Bulletin). — 2014. — Вып. 4 (145). — S. 67—71.
9. Pravednikov, S. Koncept «vodA» v russkoj ehpicheckoj tradicii: regional'nye otlichiya / S. Pravednikov // Ehtnokul'turnye konstanty v russkoj yazykovoj kartine mira: genezis i funkcionirovanie : Materialy Mezhdunarodnoj nauchnoj konferencii, Belgorod, 29 sentyabrya — 01 oktyabrya 2005 goda. — Belgorod: Belgorodskij gosudarstvennyj universitet, 2005. — S. 111—112. — EDN OSXSAE.
10. Slavyanskije drevnosti: ehtnolingvisticheskij slovar' : v 5 t. / pod red. N.I. Tolstogo. — M.: «Mezhdunarodnye otnosheniya», 1995. — T. 1. A—G. — 488 s.

Поступила в редакцию xx.xx.20xx г.

LEXICO-SEMANTIC FIELD "WATER" IN THE LANGUAGE WORLDVIEW OF DONETSK RESIDENT

M.N. Panchehina

The article deals with the problematic lexical-semantic field "water" in the linguistic worldview of a Donetsk resident. The relevance of this study is determined by its being the first comprehensive description of the components of the lexical-semantic field "water," which has been actively expanding and has been enriched during the SVO period due to the limited centralized water supply in the cities of the Donetsk People's Republic.

The structure of the lexical-semantic field "water" and its peripheral and core components are considered. General scientific and linguistic methods have been applied in the study. A descriptive method was employed to develop a general understanding of the lexical-semantic field as a term, as well as to clarify and establish the boundaries between the peripheral and core structures of the lexical-semantic field "water". By means of a classification method a typology of thematic groups within the field has been determined. The sociolinguistic method, conducted during the survey phase to select regional lexemes for individual thematic groups, turned out to be particularly effective.

The description of the lexical-semantic field "Water" in the linguistic worldview of a Donetsk resident and its structure analysis is an important step in studying the linguistic and cultural identity of the region's inhabitants.

Key words: lexical-semantic field, field components, water, thematic groups, linguistic worldview of a Donetsk resident.

Панчехина Мария Николаевна.

Кандидат филологических наук.
Донецкий государственный университет, г.
Донецк, Российская Федерация.
Доцент кафедры русского языка.
ORCID 0000-0002-8268-7293.
E-mail: mpanchehina@gmail.com.

Panchehina Maria Nikolaevna.

Candidate of Philology.
Donetsk State University, Donetsk, Russian
Federation.
Associate Professor of the Russian Language
Department.
ORCID 0000-0002-8268-7293.
E-mail: mpanchehina@gmail.com.